

Lembaga KPU

Nama Kelompok

1. Devitri Widyastuti (1312000301)
2. Adam Rizqy Maulana (1312000322)
3. Dyo Rahman Maulana (1312000325)
4. Mohammad Afrizal (1312000322)

Landasan Hukum

Berdasarkan sejarah landasan hukum, KPU itu dibentuk hingga 4 kali pada tahun 1999-2001, 2001-2007, 2007- 2012, hingga yg sekarang digunakan adalah yang keempat semenjak reformasi tahun 1945. Seperti halnya, KPU pertama pada tahun 1999 hingga 2001 dibentuk dengan Keppres no.16 thn 1999 dan beranggotakan 53 orang pada waktu itu yg berasal dari pemerintah dan partai politik bapak BJ.Habibie. Setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu tahun 2004 muncul inisiatif DPR-RI dalam menyusun untuk meningkatkan kualitas pemilu dan KPU dituntut untuk independen dan non-partisan, bersama pemerintah dalam men-sahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Perkembangan KPU

Latar belakang dari Pembentukan KPU ini adalah adanya desakan dari masyarakat yang menuntut pemerintahan yang demokratis. Sebab pemerintahan dan lembaga-lembaga lain adalah produk Pemilu 1997 era orde baru yang sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat Indonesia. Sehingga Pemilu 1999 diadakan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan masyarakat termasuk dunia internasional. Anggota-anggota KPU terdiri dari anggota sebuah partai politik, tetapi setelah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 maka anggota KPU wajib non-partisan.

- Di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, perombakan struktur KPU melalui Keppres No. 70 Tahun 2001. Sebagai upaya perbaikan dari pembentukan KPU di era pemerintahan Presiden BJ Habibie. Akibatnya, terjadi pemangkasan struktur pejabat KPU yang sebelumnya beranggotakan 53 orang menjadi 11 orang saja. Anggota KPU terdiri dari unsur LSM dan akademisi. Tujuan pemangkasan anggota KPU ini supaya mekanisme kerja KPU dapat berjalan lebih efektif. Dibandingkan KPU sebelumnya dengan anggota yang berjumlah banyak.
- Di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dilakukan pembentukan tim seleksi anggota KPU. Pembentukan tim seleksi anggota KPU bertujuan untuk mengangkat kepemimpinan KPU pasca perbaikan struktur KPU era Presiden Abdurrahman Wahid. Tim seleksi ini berfungsi membantu Presiden dalam menetapkan calon anggota KPU yang baru dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pemilihan secara demokratis. Pembentukan ini berdasarkan Keppres No. 67 Tahun 2002 untuk membentuk kepemimpinan KPU dalam menghadapi Pemilu 2004.

- Lalu KPU periode 2007-2012 ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota. KPU yang ketiga ini dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta mengeluarkan Keppres No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hingga Di era sekarang ini yaitu era Presiden Joko Widodo telah melantik 7 orang sebagai komisioner KPU berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2017. Bertujuan untuk menghadapi Pemilu 2019.

Tanggapan Kelompok

- Menurut pendapat kelompok kami dapat di simpulkan Berdasarkan sejarah landasan hukum, KPU itu dibentuk hingga 4 kali pada tahun 1999-2001, 2001-2007, 2007- 2012, hingga yg sekarang digunakan adalah yang keempat semenjak reformasi tahun 1945. Setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu tahun 2004 muncul inisiatif DPR-RI dalam menyusun untuk meningkatkan kualitas pemilu dan KPU dituntut untuk independen dan non-partisan, bersama pemerintah dalam men-sahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.
- Sedangkan pada Perkembangannya untuk saat ini Jumlah total anggota KPU sebanyak 53 orang dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Anggota-anggota KPU terdiri dari anggota sebuah partai politik, tetapi setelah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 maka anggota KPU wajib non-partisan. Anggota KPU terdiri dari unsur LSM dan akademisi.